

PROCESSO DE INDIVIDUAÇÃO: CARL GUSTAV JUNG, UMA NOVA PERSPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NA PSICOLOGIA POR EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS

Ronildo Amaro Dantas da Silva¹
José Francisco de Oliveira²
Kleber Monte Emídio³
Alexandre Carneiro⁴

RESUMO: A presente pesquisa tem como objetivo analisar o processo de individuação em Carl Gustav Jung como uma integração dialética entre ego e Self, articulando-o com concepções contemporâneas do inconsciente oriundas da psicanálise e das neurociências. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, qualitativa e integrativa, baseada na análise de obras da psicologia analítica, psicanálise, filosofia empirista e neurociência cognitiva. Os resultados evidenciam convergências entre o conceito junguiano de individuação e o modelo do —Novo Inconscientell, especialmente no que se refere ao processamento implícito, à regulação emocional e à plasticidade neural. Conclui-se que o Self pode ser reinterpretado como um sistema integrador entre dimensões simbólicas e neurocognitivas, sem redução de sua complexidade, ampliando o diálogo entre psicologia analítica e ciência contemporânea.

Palavras-chave: individuação; self; inconsciente; desenvolvimento humano.

¹Discente do curso de Psicologia no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: ronildoamarods@gmail.com

²Discente do curso de Psicologia no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: josefoliveira09@gmail.com

³Discente do curso de Psicologia no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: kleber.fateffir@yahoo.com.br

⁴Docente do curso de Psicologia no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: alexandre@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A articulação entre psicologia analítica e neurociência contemporânea levanta um problema central: é possível traduzir o conceito junguiano de Self em termos neurocognitivos sem esvaziar sua dimensão simbólica e arquetípica? Essa questão revela uma tensão epistemológica entre modelos explicativos distintos — um orientado pela mensuração empírica e outro pela interpretação da experiência subjetiva.

Para Jung, o Self constitui —a totalidade da personalidade consciente e inconscientell (Jung, 2015, p. 336), sendo o eixo regulador do processo de individuação. Em contraste, Freud compreende o inconsciente como um sistema dinâmico de conteúdos reprimidos (Freud, 2006). Já abordagens contemporâneas, como a de Callegaro (2011), propõem um modelo de inconsciente baseado em processamento implícito e funcionamento automático.

A presente pesquisa, de natureza bibliográfica e qualitativa, busca integrar essas perspectivas, analisando convergências e tensões entre psicologia analítica, psicanálise e neurociência. O conceito de individuação em Carl Gustav Jung é a integração de conteúdos inconscientes à consciência, envolvendo ego, Si-mesmo (Selbst), sombra, anima/animus e símbolos arquetípicos, diferenciando-se do inconsciente freudiano (Jung, 1951/2013; 2015). A abordagem experimental do inconsciente foi iniciada por Gustav Theodor Fechner com a psicofísica, estabelecendo leis mensuráveis entre estímulo e sensação e fundamentando a metapsicologia de Sigmund Freud (Fechner, 1860; 1873/1876; Ellenberger, 2023; Freud, 1900/1920).

A influência de Fechner na psicanálise é evidenciada pelo fato de que Freud o citou em *A Interpretação dos Sonhos*, *O Chiste e Sua Relação Com o Inconsciente* e *Além do Princípio de Prazer*. Freud tomou de Fechner o conceito de energia mental, o conceito —topográfico— da mente, o princípio de prazer-desprazer, o princípio de constância e o princípio de repetição. Grande parte do arcabouço teórico da psicanálise dificilmente teria surgido sem as especulações do homem que Freud chamava de —o grande Fechner— (Ellenberger, 2023, p.340).

2. METODOLOGIA

A pesquisa é bibliográfica, qualitativa e integrativa. Foram analisadas obras da psicologia analítica e textos contemporâneos das áreas de neurociências, desenvolvimento humano, filosofia empirista, psicanálise e terapias cognitivocomportamentais. A análise constitui na identificação de convergências conceituais entre individuação, inconsciente, desenvolvimento do self, regulação emocional, plasticidade neural e formação de esquemas cognitivos. É um desenvolvimento da ideia de individuação representada numa leitura entre *O Inconsciente da neurociência* e *O inconsciente coletivo Junguiano*.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A individuação é condição indispensável ao desenvolvimento da personalidade (Jung, 1928/2011), diferindo de Sigmund Freud, que concebe o inconsciente como repositório de conteúdos reprimidos Freud (1915/2006), enquanto Carl Gustav Jung propõe o inconsciente coletivo e Rosa (1987) ressalta o recalque como estrutura dinâmica freudiana. Collegaro (2011), em *O Novo Inconsciente*, sustenta que processos não conscientes orientam decisões e emoções, convergindo com Daniel Kahneman (2011), que demonstra o predomínio do processamento automático. A neurociência reforça essa perspectiva: Kandel et al. (2014) evidenciam regulação emocional subcortical, e Connors e Paradiso (2017) descrevem plasticidade sináptica na aprendizagem implícita, permitindo reinterpretar o inconsciente junguiano à luz da atividade neural não consciente.

A psicologia do desenvolvimento sustenta que o self emerge progressivamente na interação entre fatores psicológicos e ambientais; Carraro (2015) destaca a articulação entre aprendizagem e maturação, e Xavier e Nunes (2015) apontam a integração cognitiva e emocional. Donald Winnicott, em *O Brincar & a Realidade*, afirma que é no brincar que o indivíduo descobre o próprio self (Winnicott, 1975).

Em *A Família e o Desenvolvimento Individual*, reforça que a maturidade emocional depende de um ambiente familiar suficientemente bom (Winnicott, 2023).

Em Tudo Começa em Casa, destaca que a compreensão do desenvolvimento exige retornar às experiências infantis primordiais, onde se estrutura a culpa (Winnicott, 2005). A culpa constitui-se progressivamente pela integração de amor e agressividade, dependendo do suporte ambiental para consolidar maturidade, responsabilidade e um self pleno.

Em Ensaio sobre o Entendimento Humano, John Locke defende a mente como tábula rasa, e David Hume concebe o self seria um feixe de percepções, enquanto Carl Gustav Jung propõe arquétipos inatos e o inconsciente coletivo, ampliando Sigmund

Freud, que define o —lcsll sendo um sistema de conteúdos reprimidos. Roberto Callegaro interpreta o self como sistema neurocognitivo emergente, baseado em memória implícita e processamento não declarativo, aproximando-se do Self junguiano como totalidade psíquica e da individuação em Aion (Jung, 2011).

Arquétipos da sombra, anima e animus mediam ego e Self, articulando-se a achados sobre córtex pré-frontal dorsolateral e hipocampo Callegaro (2011), integrando memória neurobiológica, individuação Jung (2015) e Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo.

O processo de individuação, segundo Jung, consiste na realização da singularidade psíquica por meio da integração entre consciente e inconsciente. Trata-se de —um processo de diferenciação que visa o desenvolvimento da personalidade individualll (Jung, 2011b, p. 173). Esse processo não implica supremacia do ego, mas sua reorganização em torno do Self. O Self é definido como arquétipo da totalidade. Em Aion, Jung afirma que —o Self não é apenas o centro, mas também a circunferência que abrange toda a psiquell (Jung, 2015, p. 336). Essa formulação evidencia seu caráter organizador e teleológico.

Os arquétipos, por sua vez, são estruturas universais que organizam a experiência. Jung afirma que —são formas de comportamento instintivoll que operam de modo não consciente (Jung, 2011a, p. 67). Essa concepção permite um diálogo direto com modelos contemporâneos do inconsciente. Nesse contexto, o —Novo Inconscientell, proposto por Callegaro (2011), representa uma reformulação significativa. O autor define o inconsciente como um sistema ativo de processamento de informações, responsável por decisões, emoções e comportamentos automáticos. Segundo ele, —a maior parte da atividade mental ocorre fora da consciênciall (Callegaro, 2011, p. 45).

Esse modelo converge com achados de Kahneman (2011), que demonstra o predomínio do processamento rápido e intuitivo, bem como com evidências neurocientíficas sobre plasticidade neural e memória implícita (Kandel et al., 2014).

A aproximação com Jung torna-se evidente quando se considera que os arquétipos funcionam como estruturas organizadoras da experiência psíquica. Pode-se argumentar que Jung antecipou, em nível fenomenológico, a existência de processos não conscientes que estruturam o comportamento humano. Entretanto, há uma diferença fundamental: enquanto Callegaro descreve o funcionamento do inconsciente em termos operacionais, Jung atribui a ele um caráter simbólico e orientado ao sentido. Como afirma, —o inconsciente não é apenas um depósito do passado, mas também um campo de possibilidades futurasll (Jung, 2013a, p. 80).

O Self, nesse cenário, atua como princípio integrador. Em A Natureza da Psique, Jung afirma que —o Self é uma entidade supraordenada ao egoll (Jung, 2013a, p. 44). Já em *Mysterium Coniunctionis*, ele descreve a individuação como união dos opostos psíquicos (Jung, 2012b). Do ponto de vista clínico, Jung sustenta que o objetivo da psicoterapia é a realização da totalidade psíquica (Jung, 2011c).

Essa ideia aproxima-se parcialmente da terapia cognitiva, que busca reorganizar padrões automáticos de pensamento, mas difere ao enfatizar o simbolismo e a integração profunda.

Comparação crítica: Jung, Freud e o cognitivismo

A psicanálise freudiana concebe o inconsciente como resultado do recalque, sendo estruturado por conflitos pulsionais (Freud, 2006). O foco está no passado e na causalidade psíquica. O modelo cognitivo, representado por Callegaro, entende o inconsciente como processamento automático adaptativo, com ênfase na eficiência e na funcionalidade (Callegaro, 2011).

Já Jung propõe uma terceira via: o inconsciente como sistema simbólico e teleológico. Os arquétipos não apenas influenciam o comportamento, mas orientam o desenvolvimento em direção à totalidade.

Assim:

- Freud explica o inconsciente como conflito;
- Cognitivismo como processamento;
- Jung como sentido e integração.

Essa distinção é crucial. Reduzir o Self a circuitos neurais implica ignorar sua dimensão simbólica. Por outro lado, ignorar a neurociência limita a compreensão empírica dos processos psíquicos. No campo do desenvolvimento, Winnicott (1975; 2023) contribui ao mostrar que o self emerge na relação com o ambiente, especialmente no brincar, aproximando-se da ideia junguiana de construção simbólica. Dessa forma, o Self pode ser compreendido como um sistema integrador que articula dimensões biológicas, psicológicas e simbólicas, sendo a individuação o processo que organiza essa integração.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa pesquisa analisou convergências entre o processo de individuação em Carl Gustav Jung e concepções contemporâneas do inconsciente na psicanálise e neurociência, destacando paralelos entre arquétipos e sistemas implícitos de processamento neural. A individuação é reinterpretada como integração entre sistemas implícitos e explícitos, refletindo plasticidade e consolidação de memória, com o Self junguiano correspondendo a um sistema emergente neurocognitivo. Sugere-se pesquisa interdisciplinar para explorar correlações entre experiências simbólicas e padrões neurais, fortalecendo o diálogo entre psicologia analítica e ciência contemporânea.

A pesquisa demonstrou que o conceito de individuação em Jung pode ser articulado de forma consistente com modelos contemporâneos do inconsciente, especialmente o —Novo Inconscientell. O Self foi compreendido como eixo integrador que transcende explicações puramente mecanicistas. A principal contribuição do estudo está na integração entre simbolismo e neurociência, evitando tanto o reducionismo biológico quanto o isolamento teórico da psicologia analítica. Como limitação, destacase a dificuldade de operacionalizar empiricamente conceitos simbólicos. Sugere-se que pesquisas futuras investiguem correlações entre experiências simbólicas e padrões neurais.

REFERÊNCIAS

CALLEGARO, Marco Montarroyos. **O novo inconsciente**: como a terapia cognitiva e as neurociências revolucionaram o modelo do processamento mental. Porto Alegre: Artmed, 2011.

CONNORS, Barry; PARADISO, Michael. **Neurociência**: desvendando o sistema nervoso. Porto Alegre: Artmed, 2017.

ELLENBERGER, Henri F. **A descoberta do inconsciente**. São Paulo: Martins Fontes, 2023.

FECHNER, Gustav Theodor. **Elemente der Psychophysik**. Leipzig: Breitkopf & Härtel, LL1860.

FREUD, Sigmund. **A interpretação dos sonhos**. Rio de Janeiro: Imago, 1920 [1900].

FREUD, Sigmund. **Além do princípio do prazer**. Rio de Janeiro: Imago, 1920.

FREUD, Sigmund. **Escritos sobre a psicologia do inconsciente**. Rio de Janeiro: Imago, 2006 [1915].

JUNG, Carl Gustav. **O eu e o inconsciente**. Petrópolis: Vozes, 2011b.

JUNG, Carl Gustav. **Os arquétipos e o inconsciente coletivo**. Petrópolis: Vozes, 2011a.

JUNG, Carl Gustav. **A prática da psicoterapia**. Petrópolis: Vozes, 2011c.

JUNG, Carl Gustav. **Psicologia e alquimia**. Petrópolis: Vozes, 2012a.

JUNG, Carl Gustav. **Mysterium coniunctionis**. Petrópolis: Vozes, 2012b.

JUNG, Carl Gustav. **A natureza da psique**. Petrópolis: Vozes, 2013a.

JUNG, Carl Gustav. **Tipos psicológicos**. Petrópolis: Vozes, 2013b.

JUNG, Carl Gustav. **O desenvolvimento da personalidade**. Petrópolis: Vozes, 2014a.

JUNG, Carl Gustav. **Aion**: estudos sobre o símbolo do si-mesmo. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2015 [1951].

JUNG, Carl Gustav. **Memórias, sonhos, reflexões**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2016.

KAHNEMAN, Daniel. **Rápido e devagar**: duas formas de pensar. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011.

KANDEL, Eric R. et al. **Principles of neural science**. 5. ed. New York: McGraw-Hill, 2014.

WINNICOTT, Donald W. **O brincar e a realidade**. Rio de Janeiro: Imago, 1975.

WINNICOTT, Donald W. **Tudo começa em casa.** São Paulo: Summus, 2005.

WINNICOTT, Donald W. **A família e o desenvolvimento individual.** Rio de Janeiro: Zahar, 2023.

XAVIER, M.; NUNES, P. **Desenvolvimento humano:** integração cognitiva e emocional. Lisboa: Escolar, 2015.